

Infografía actores del SG SST Empleador o Contratante y Trabajador

Andrea Paola Jimenez Peñaranda

Docente. Blanca Johanna Pérez Fernández

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo,

NRC: 21-1635: Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

2022

ACTORES DEL SG SST

EMPLEADOR O CONTRATANTE
EMPLOYER OR CONTRACTOR

VS

TRABAJADOR
WORKER

CONCEPT

Es la persona que recibe un servicio y remunera.

Es aquella persona que brinda sus servicios a cambio de un salario por parte de un empleador.

RESPONSIBILITIES

Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG SST

Realizar evaluación al SG SST

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y resultados del SG SST

Afiliación del trabajador a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar

Participar en la implementación del SG SST

Procurar el cuidado integral de su salud

Suministrar información sobre el estado de su salud

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG SST

Informar al empleador los peligros y riesgos latentes

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG SST

Participar en las actividades de capacitación

ACTORES DEL SG SST

EMPLEADOR O CONTRATANTE
EMPLOYER OR CONTRACTOR

VS

TRABAJADOR
WORKER

OBLIGATIONS

Líderar e implementar el SG SST

Abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales

Asignar y comunicar responsabilidades

Establecer por escrito una política SST

Rendir cuentas

Definir y asignar recursos

Cumplir los requisitos normativos

Gestionar los peligros y riesgos

Diseñar y desarrollar plan de trabajo anual

Garantizar la capacitación de los trabajadores

Realizar personalmente la labor

Utilizar los EPP y EPC en la ejecución de sus actividades

No comunicar con terceros información sobre su trabajo

Conservar y restituir en buen estado las herramientas, equipos, instrumentos utilizados para su labor

Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros

Elaborado por Andrea Paola Jimenez Peñaranda

Esp. en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Docente. Blanca Johanna Pérez Fernández

Referencias: Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6. SG SST y Código Sustantivo del Trabajo Art. 58. Obligaciones especiales del trabajador

Referencias

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo. Diario oficial No. 49.523 del 26 de mayo de 2015.

Código Sustantivo del Trabajo. Ministerio de Protección Social.